

10.5281/zenodo.8411655

RESENHA

Fayrusse Correia de Medeiros¹, Isabel Lausanne Fontgalland²

Resumo

Esta é uma resenha dos artigos: Valor ambiental em uma perspectiva heterodoxa institucional-ecológica, autoria de Maurício de Carvalho Amazona e Accounting for natural resources and environmental sustainability: linking ecosystem services to human well-being. Environmental science & technology, autoria de Jordan, S. J., Hayes, S. E., Yoskowitz, D., Smith, L. M., Summers, J. K., Russell, M., & Benson, W. H.

Abstract

This is a review of the articles: Environmental value in a heterodox institutional-ecological perspective, authored by Maurício de Carvalho Amazona and Accounting for natural resources and environmental sustainability: linking ecosystem services to human well-being. Environmental science & technology, authored by Jordan, S. J., Hayes, S. E., Yoskowitz, D., Smith, L. M., Summers, J. K., Russell, M., & Benson, W. H.

Título 1: Valor ambiental em uma perspectiva heterodoxa institucional-ecológica

Nome do Autor: Maurício de Carvalho Amazona

Descrição do Autor

Professor adjunto do Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) da Universidade de Brasília, desde 2008. Foi Diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável, entre 2017 e 2020. Possui doutorado em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (2001), mestrado em Economia pela Universidade Estadual de Campinas (1994) e graduação em Engenharia Agrônoma pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (1990). Foi professor adjunto do Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia entre 2004 e 2008. Atuou no Ministério do Meio Ambiente entre 2001 e 2004 junto à então Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, na condição de Gerente de Projeto (DAS-4) e Diretor de Programa (DAS-5). É membro da direção da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica (ECO-ECO) desde 1996, tendo sido Presidente desta no período de 1999-2001. Tem experiência na área de Economia, com ênfase em Economia do Meio Ambiente, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento sustentável, economia ecológica, valoração ambiental, instrumentos econômicos, desenvolvimento territorial. Coordenador da pesquisa Compras Públicas Sustentáveis (2014-2016), financiada pelo MMA, e da pesquisa de Impactos Socioeconômicos de Empreendimentos Hidrelétricos no Pantanal (2017-2020), integrante de estudo com a Embrapa e Agência Nacional de Águas.

¹ Pesquisadora do Leara – Laboratório de Pesquisas em Recursos Ambientais – PPGERN Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1321-2227>

² Coordenadora do Leara - Laboratório de Pesquisas em Recursos Ambientais – PPGERN Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0087-2840>

Discricionário do panorama da obra

A obra é sobre valoração ambiental. Sua abordagem é institucional-ecológica. Fala das limitações neoclássicas e suas proposições de valoração. Busca resgatar valores prepositivos de abordagens heterodoxas, nas formulações do campo teórico institucionalista e da economia ecológica.

O artigo é dividido em oito partes mais o resumo e a introdução. Na parte I teremos o problema da valoração ambiental. Na parte dois teremos os valores ambientais na economia neoclássica baseada na fundamentação individualista e utilitarista. Na parte três foi falado da perspectiva institucionalista e o valor instrumental. Já na quatro, foi falado da economia ecológica, energia e valor. No tópico cinco foi apresentado o valor econômico incorporado e o valor economicamente expresso. No item seis o valor monetário foi apresentado como uma categoria *ex ante* ou *ex post* a institucionalização do valor. No tópico sete tivemos os valores sociais ambientais *ex ante* e valores monetários *ex post* em uma visão institucional-ecológica. Finalizando teremos o papel dos métodos neoclássicos de valoração ambiental nos marcos institucional ecológicos.

Conteúdo

A obra fala sobre a valoração ambiental numa abordagem institucional – ecológica. Inicia-se na identificação de valores econômicos relativos aos bens e serviços ambientais, já que não são computados no sistema de preços correntes, estes recursos são utilizados de forma danosa e predatória. Depois busca-se resgatar princípios e elementos nas formulações dos campos teóricos institucionalista e da economia ecológica. Por fim, traz a discussão sobre a formação e internalização dos valores ambientais e do potencial de integração como base de uma abordagem institucional-ecológica.

Conceitos e comentários	
<i>No tópico um foram apresentados os seguintes conceitos:</i>	
Valores Ambientais	São os valores pertencentes ao conjunto dos valores humanos éticos <i>lato sensu</i> de valorização da vida e suas formas. Pertencem ao conjunto valorativo humano ético normativo, que transcende a valorização econômica.
Valores Sociais	São os valores humanos historicamente determinados que regem e estruturam as relações da sociedade.
Valores Econômicos	São aqueles que se encontram relacionados aos circuitos econômicos da produção material e das trocas.
Valoração Econômica	É a identificação da dimensão econômica dos valores sociais não econômicos relativos ao ambiente.
<i>No tópico dois foram apresentados os seguintes conceitos</i>	
Bem-estar	Categoria não-econômica, que se resume nas categorias dos valores sociais em geral. É expresso pelas preferências dos indivíduos, que se divulgam em unidades monetárias.
Economia Ambiental Neoclássica	Se baseia nas teorias do bem-estar e dos bens públicos, se apoiando nos conceitos de externalidades e de valor ambiental, em termos de utilidade ou preferências de indivíduos.
Uso ótimo	Otimização neoclássica e o uso sustentável, atendendo aos critérios de eficiência e de equidade.

Escola Institucionalista	<i>Campo que aplica um amplo leque de diversidades entre autores e proposições que possui elementos de uma área comum podendo conduzir a uma coesão teórica.</i>
Sistema Econômico	<i>Sistema institucional. São as instituições em geral, e não apenas o mercado, representam o lócus fundamental de determinação e análise.</i>
Valores Instrumentais	<i>são aqueles relativos a um progresso técnico, condicionado que minimize a transferência do custo.</i>
<i>No tópico quatro foram apresentados os seguintes conceitos:</i>	
Valor Intrínseco	<i>é o valor que uma entidade possui em si, é um fim em si mesmo, independência de sua utilidade. Um valor Objetivo.</i>
Valor Instrumental	<i>Interação entre o sujeito e o objeto, onde o sujeito atribui valor ao objeto. Onde o sujeito atribui o em função do valor que este representa no seu conjunto de preferências.</i>
Argumentação	
<i>Os conceitos ou base teórica, são importantes para termos o conhecimento da teoria e sua importância. A base é necessária para o entendimento mais fácil e adequado do leitor.</i>	

Título 2: *Accounting for natural resources and environmental sustainability: linking ecosystem services to human well-being.*

Nome dos Autores: *Jordan, S. J., Hayes, S. E., Yoskowitz, D., Smith, L. M., Summers, J. K., Russell, M., & Benson, W. H.*

*É uma artista multimídia americana. Ela ganhou destaque como artista e ativista durante a cena do East Village no início dos anos 90. Ela trabalha principalmente com vídeo, instalação e performance como meio. Usando multimídia, ela "se apropria, reorganiza e remixa para revitalizar espíritos dissidentes". O trabalho de Hayes aborda temas como amor romântico, ativismo, teoria queer e política. Ela incorpora textos de discursos encontrados, gravações, canções, cartas e seus próprios escritos em sua prática, que ela descreve como "uma série de performances em vez de performance". Hayes estudou antropologia no Bowdoin College em Brunswick, Maine, e arte performática no Trinity/La Mama Performing Arts Program em Nova York no início dos anos 1990. Ela participou do Programa de Estudos Independentes do Whitney Museum of American Art de 1999 a 2000 e recebeu um mestrado em estudos interdisciplinares pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, em 2003. Ela é professora associada de Belas Artes na Universidade da Pensilvânia. **David Yoskowitz***

David Yoskowitz, Ph.D. atua como Diretor Executivo do Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas. Yoskowitz passou grande parte de sua carreira na Texas A&M-Corpus Christi, ocupando cargos docentes e administrativos nos últimos 20 anos. Anteriormente, atuou como Diretor Executivo Sênior do HRI; Diretor Associado de Pesquisa, Política e Desenvolvimento; e foi fundador da Endowed Chair for Socio-Economics. Como economista, Yoskowitz chegou ao HRI com interesse e experiência na aplicação de um conjunto único de competências a questões costeiras, oceânicas e de bacias hidrográficas. O HRI deu-lhe a oportunidade de integrar o seu trabalho com os seus colegas de ciências naturais para examinar questões ambientais e de resiliência críticas da grande região do Golfo do México. Seu trabalho concentrou-se em elucidar a ligação entre o bem-estar ambiental e o bem-estar humano e em transformar a prática em política. Ele trabalhou para inventariar e avaliar os serviços ecossistêmicos e quantificar o impacto do aumento do nível do mar na resiliência das comunidades costeiras. Sua pesquisa o levou por grande parte da América do Norte e Central, incluindo Cuba, Nicarágua, Belize, El Salvador e México.

Discricionário do panorama da obra

A obra é sobre a nova contabilidade ambiental. O tripé a ser analisado são os recursos naturais, qualidade de vida e crescimento econômico. A sociedade deve estar atenta para medir a eficácia dos programas e demonstrar os resultados que justifiquem os custos estabelecidos para salvaguardar o meio ambiente.

O artigo é dividido em introdução e mais quatro tópicos. Na introdução fala-se do PIB, dos índices dos mercados de ações, commodities para medir o desempenho econômico. A proposta de responsabilidade ambiental é através de um modelo simples com quatro componentes principais: políticas, métricas, medidas e monitoramento. No tópico um se apresenta uma abordagem estruturada para a responsabilidade ambiental através de quadros políticos de responsabilidade ambiental. No item dois fala-se das metas que especificam os resultados ambientais, que vem através do processo científico que é responsável por fazer as ligações entre necessidades e desejos. No item três vamos ter as medidas como unidades de Contabilidade Ambiental. Este item será analisado em três fases: antecedentes e desafios, abordagem eficiente para medir o meio ambiente, os chamados ecodólares e responsabilidade em termos de bem-estar humano, aqui teremos o índice de avaliação que é um exemplo de uma nova geração de indicadores. No tópico quatro tem-se o monitoramento que será feito através da contabilidade ambiental e seus meios.

Conteúdo

A obra traz um desafio que é promover o crescimento econômico e social, salvaguardando o meio ambiente. Traz um método novo e de baixo custo para determinar valores relativos de múltiplos serviços ecossistêmicos e traz pesquisas com indicadores de bem-estar humano. Propõe uma abordagem estruturada à responsabilidade ambiental, com desafios e necessidades. Apresenta um modelo que aborda quatro componentes que são a política, as metas, as medidas (métricas, indicadores, valores) e o monitoramento. Vão trabalhar com um índice que permitirá às comunidades, organizações ou governos avaliar o valor dos serviços ecossistêmicos.

Conceitos e comentários	
Índice de Avaliação Relativa de Múltiplos Serviços Ecossistêmicos (RESVI)	É uma estimativa para o valor de um serviço ecossistêmico a partir da literatura econômica existente e o dimensiona de acordo com as classificações de serviços de uma determinada comunidade e o rendimento relativo dos serviços por tipo de paisagem
Método RESVI (Fases)	Informar os participantes sobre a questão política a ser abordada, descrevendo a extensão e a natureza do(s) ecossistema(s) envolvido(s), e fornecendo informações sobre os serviços ecossistêmicos relevantes
	Pedir a cada participante que atribua valores relativos a um conjunto de serviços ecossistêmicos, por exemplo, que parcela de um dólar você gastaria em instalações recreativas versus abastecimento de água.

	<p>Aplicar um valor de referência absoluto (em dólares) da literatura ou investigação primária a um serviço de um tipo de paisagem, por exemplo, filtragem de água por zonas úmidas.</p> <p>Fazer a indexação de todos os serviços utilizando o valor de referência e os valores relativos atribuídos pelos participantes.</p>
Bem-estar	<p>A medida definitiva da responsabilidade pelas decisões ambientais; necessário quantificar os pontos finais que refletem o bem-estar humano geral.</p> <p>Um conjunto de indicadores que poderiam ser usados para medir e contabilizar o bem-estar, ou seja, saúde humana, segurança, materiais para uma vida boa, relações sociais e liberdade de escolha e ação</p>
Argumentação	
<p>Partimos de teorias e agora a prática de pesquisa e conhecimento sobre uma nova opção de contabilizarmos os recursos naturais, degradação juntando com o bem-estar social. Conteúdo riquíssimo e de bom entendimento.</p>	

Relação entre a nova contabilidade e a valoração ambiental

Existe uma relação muito forte entre os dois artigos, a questão de como dar valor e precificar o meio ambiente. São várias opções que estarão sempre interligadas ao bem-estar social, valoração econômica e valoração ambiental. Precificar e responsabilizar indivíduos que degradam, destroem ecossistemas e como contabilizar isso. Tudo parece muito novo, a responsabilização vem na teoria, mas os compensatórios respondem por práticas inadequadas e nem sei como são computados. Há observações que nos propõem um trabalho diferenciado, sempre valorizando os recursos naturais e propondo o uso da contabilidade para apresentação de resultados com índices e indicadores reais que são precificados. Conseguir valorar a natureza não é fácil, cada local tem sua especificidade. Buscam-se valores econômicos de bens e serviços ambientais, por enquanto não se tem; torna-se livre sua destruição ilimitada. O Estado tem de tomar posse, através de leis e normas, a educação ambiental tem de ser inserida o mais rápido na educação brasileira, para que a conscientização seja fruto deste esforço contínuo; a valoração ambiental deverá ser, de fato, construída e não destruída. A precificação dos prejuízos ambientais e sua degradação deverá, através de estudos e comprovações aliados a leis mais rígidas, serem aplicadas em tempo hábil de uma punição sem muitos recursos ou brechas nas leis. A contabilização destes deverão contrair dívida por perda de gerações futuras e a precificação deverá ser imputável de defesa quando comprovada a opção de fazer ou não fazer e a escolha for tirar proveito. O Estado, a sociedade e a economia deverá estar sempre aliada em defesa do bem-estar de futuras gerações e dos recursos naturais. A contabilidade ambiental, torna-se fundamental para registrar os gastos e os investimentos pelas empresas para prevenção e controle dos recursos naturais.

REFERÊNCIAS

Cadernos do Leara

AMAZONAS, Maurício de Carvalho. Valor ambiental em uma perspectiva heterodoxa institucional-ecológica: an institutional-ecological heterodox perspective. *Economia e Sociedade*, v. 18, n. 1, p. 183–212, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ecos/a/pyvqSrPyp5PsHYWkw6kCb4P/#> . Acesso: 26/08/2023.

Jordan, S. J., Hayes, S. E., Yoskowitz, D., Smith, L. M., Summers, J. K., Russell, M., & Benson, W. H. (2010). Accounting for natural resources and environmental sustainability: linking ecosystem services to human wellbeing. *Environmental science & technology*, 44(5), 1530–1536. <https://doi.org/10.1021/es902597u>